

JAHON TA'LIMIDAGI FASHION-DIZAYN METODLARI: XORIJIY AMALIYOT TAHLILI

Rajabova Farogʻat Uktamovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, 2 kurs magistranti

rajabovafarogat01@gmail.com

Annotatsiya. Maqola QS World University Rankings by Subject: Art & Design 2025 xalqaro reytingi ma'lumotlari asosida dunyodagi zamonaviy moda ta'limini tahlil qilishga bag'ishlangan. Yevropa (Buyuk Britaniya, Italiya, Fransiya), Shimoliy Amerika (AQSH) va Osiyo (Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy) mamlakatlarida kiyim dizayni bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashning yetakchi modellari ko'rib chiqilgan. Dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalari - Qirollik san'at kolleji (dunyoda 1-o'rin), London san'at universiteti, Parsons dizayn maktabi, NABA, Domus akademiyasi va boshqalarda bakalavriat va magistratura o'quv dasturlarining o'ziga xos xususiyatlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yevropa maktablari, Amerika modeli va Osiyo yondashuvlarining asosiy afzalliklari aniqlandi.

Kalit soʻzlar. Moda ta'limi, Fashion Design, QS World University Rankings, Art & Design 2025, Royal College of Art, Parsons School of Design, NABA Milano, Domus Academy.

Moda sanoati iqtisodiyotning global va dinamik sohasi bo'lib, ijtimoiy va madaniy jarayonlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirish O'zbekiston iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi, bu esa jahon miqyosida raqobatlasha oladigan yuqori malakali kadrlarni tayyorlashni taqozo etadi. Yuqori raqobat va doimiy o'zgaruvchan tendensiyalar sharoitida feshn-dizayn sohasidagi ta'lim tizimining samaradorligi milliy moda sanoati va qishloqdagi ijodiy sektorning raqobatbardoshligiga bevosita ta'sir qiladi, bu ham davlatning ustuvor manfaatlari doirasidadir. Tadqiqotning dolzarbligi zamonaviy sharoitlarni hisobga olgan holda moda sanoati uchun kadrlar tayyorlash bo'yicha ilg'or xalqaro tajribani tahlil qilish va moslashtirish zarurati, shuningdek, O'zbekistonni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari, jumladan, iqtisodiyotni raqamli o'zgartirish hamda ekologiya va barqaror rivojlanish masalalariga e'tiborni kuchaytirish.

Ushbu bobning maqsadi bir qator xorijiy mamlakatlarda ustun tendensiyalarni aniqlash, eng samarali pedagogik amaliyotlarni aniqlash va O'zbekistonda feshion-ta'lim sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida libos dizayni sohasida mutaxassislar tayyorlash bo'yicha ta'lim dasturlarini qiyosiy o'rganishdan iborat.

So'nggi ma'lumotlarga ko'ra jahonda mingga yaqin turli dizayn maktablari faoliyat yuritadi. Ulardan Hitoyda mingdan ortiq, AQShda 340 ta kolledj va universitetlarda, Britaniyadagi San'at va madaniyat kengashiga tegishli 70 ta o'quv muassasalarida "Dizayn" mutaxassislari tayyorlanadi¹. Amerikada dizayner va modelyerlarni erkin fikrlashga o'rgatishadi. Dizayner mavjud chegaralardan xoli bo'lishi va bo'lajak ish beruvchilar bilan savodli muzokaralar olib bora olishi lozim, deb hisoblanadi. Yirik Amerika firmalari universitet talabalari uchun loyihalarga buyurtma berishadi. Ish davomida talabalar potensial ish beruvchilar bilan aloqa o'rnatadilar va kompaniyalar talabalari bilan tanishadilar. Talabalar

¹ Княгинин В.Н. Промышленный дизайн Российской Федерации: возможность преодоления «дизайн-барьера». СПб., 2012. 68 с

turli firmalar uchun real loyihalar ustida ishlash jarayonida turli ziddiyatlar, qiyinchiliklar bilan to'qnashadilar: cheklangan byudjet, bozor talabi, loyihani bajarishga ajratilgan vaqtning kamligi va x.k. Ta'limning barcha jarayonlari jiddiy raqobatga to'la muhitda dizaynerlik iqtidori va salohiyatini namoyish etishga yo'naltirilgan.

Tadqiqot nazariy va empirik usullar majmuasini qo'llashga asoslangan. Dunyoning yetakchi universitetlari va moda maktablarining "Kiyim dizayni" (Fashion Design) yo'nalishi bo'yicha bakalavriat va magistratura ta'lim dasturlarini San'at va dizayn sohasidagi QS World University Rankings by Subject xalqaro reytingi va nufuz ko'rsatkichlari asosida tanlab olingan qiyosiy tahlili asosiy usul bo'lib xizmat qildi. Tadqiqot geografiyasi Yevropa (Buyuk Britaniya, Italiya, Fransiya), Shimoliy Amerika (AQSH) va Osiyo (Janubiy Koreya, Yaponiya) ta'lim muassasalarini qamrab olgan. Ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlari, o'quv rejalari, kurslar va modullarning tavsiflari kontent-tahlil qilindi. Qo'shimcha ravishda, zamonaviy talablarni aniqlash uchun ilmiy adabiyotlar va sanoat assotsiatsiyalarining hisobotlarini tahlil qilish usulidan foydalanildi. Olingan ma'lumotlarni tizimlashtirish va umumlashtirish turli xil ta'lim modellarining umumiy qonuniyatlari va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

QS World University Rankings by Subject: Art & Design 2025 bo'yicha tahlil. Global miqyosda top (250 dan ortiq muassasalar reytingda):

1-o'rin - Qirollik san'at kolleji (RCA, London, Buyuk Britaniya) - 97,4 ball (ketma-ket 11-yil dunyoda 1-o'rin).

2-o'rin - London san'at universiteti (UAL, Buyuk Britaniya).

3-5 - The New School (Parsons, AQSH), RISD (AQSH), MIT.

6-o'rin - Politecnico di Milano (Italiya, kontinental Yevropa yetakchisi).

Osiyoda eng yaxshi - Singhua University (Xitoy, joint 14).

NABA (Nuova Accademia di Belle Arti, Milan) - 51-100 (eng yaxshi Italiya san'at akademiyasi, ketma-ket 5-yil).

Domus Academy (Milan) - 201-260 (innovatsiyada kuchli).

QSda Londoning Kingston universiteti, Antverpenning Royal Academy of Fine Arts va Bunka Fashion College (Yaponiya) top-100 (ixtisoslashgan) bo'lmasa-da, sohaviy reytinglarda (Business of Fashion, Fashionista) yuqori baholanadi.

Italiya, Fransiya va Angliyada moda va dizayn ta'limining avzalliklari quyidagilardan iborat. Birinchidan, OTMlardagi pedagoglar nazariyotchi emas, balki amaliyotchilardir, xususan muvaffaqiyatli kompaniyalarning dizayner, kreativ direktor, modelyer hamda brend menedjerlaridan tashkil topgan. Ikkinchidan, ta'lim davrining 80% amaliy mashg'ulotlarga bag'ishlangan. Uchinchidan, amaliyotlar bevosita ish beruvchi yoki ishlab chiqaruvchi korxonalarda o'tiladi. Bularning barchasi xorijdagi dizayn maktablari talabalarning ijodiy iqtidorini rivojlantirishga, shaxsiy brendni ishga tushirishga va xalqaro kompaniyalarda ishlash orqali amaliy tajriba orttirishga imkon beradi. Улардан бир нечтасини таҳлил қилсак.

Feshn-industriyada yashab qola oluvchi mutaxassislarni tayyorlovchi va o'quv dasturida moda, savdo va mediani muvaffaqiyatli uyg'unlashtirgan yana bir muassasa Qirollik san'at kollejidir. Bu yerda ekspert, nazariyotchi va amaliyotchilar talabalar bilan muntazam ravishda debyut kolleksiyalarini tayyorlash hamda taqdimotini o'tkazish uchun birgalikda ishlashadi. Qirollik san'at kollejining MA Fashion 180 kredit, 1-2 yilga qaratilgan. Dastur "disruptive critical approach" - moda paradigmasini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Modullar: jismoniy va raqamli makon, ekologik/ijtimoiy tahdidlarga javob berish, madaniy onglilik. Amaliyot ustunlik qiladi (studiyalar, ustaxonalar, mustaqil kolleksiyalar). Raqamli dizayn, barqarorlik (sustainability), tizimlarni o'rganish (geosiyosat, iqtisodiyot) kabi yangi metodologiyalar bilan o'quv jarayonini yangilab brogan. Bitiruvchilar: Philip Treacy, Ossie Clark, Christopher Bailey (Burberry).

Milandagi NABA nafis san'at akademiyasi (Nuova Accademia di Belle Arti) Italiya OTMlari orasida "San'at va dizayn" ta'limi bo'yicha QS World University

Rankings reytingida birinchi o'rinda turadi². Ushbu reyting o'quv dasturining dolzarbligi, strukturasi va ta'lim sifati asosida belgilangan. U Italiyadagi eng yirik xususiy san'at maktabi bo'lib, u erda moda dizayni, mahsulot dizayni, interer dizayni yoki menejment bo'yicha bakalavr va magistr darajasini olish mumkin. NABA universitetining o'ziga xos xususiyati talabalarning chuqur amaliy mashg'ulotlari bo'lib, bunga muntazam seminarlar, ijodiy uy vazifalari va soha mutaxassislarining mahorat darslari orqali erishiladi. Talabalar ixtiyorida grafika, tikuvchilik, poyabzal, aksessuarlar, rasm chizish, video montaj qilish bo'yicha ijodiy g'oyalar va o'quv loyihalari ustida ishlashlari mumkin bo'lgan ustaxonalar va laboratoriyalar mavjud. NABA Akademiyasining moda va dizayn kompaniyalari bilan hamkorligi talabalarga Valentino, Missoni, Gucci, Versace, Kenzo, Pininfarina, MTV, Bosch va Trussardi kabi afsonaviy brendlari bilan hamkorlik loyihalarini amalga oshirish va amaliyot o'tash uchun real ish sharoitlariga sho'ng'ish imkonini beradi.

Givenchy, Lacoste, Calvin Klein, Armani, Donna Karan, H&M LWMH kabi jahon brendlari kabi kompaniyalarning sevimli kadrlar makoni Kingston universiteti (London, Angliya) sanaladi³. Talabalar ba'zi dizaynerlar orzu qilgan kompaniyalarda amaliyot o'tash imkoniyatiga egalar. Dastur moda, savdo va ommaviy axborot vositalarini birlashtiradi.

AQShda Parsons dizayn maktabi (Manxetten) ham amaliy mashg'ulotlarini bilan hamkorlikda olib boradi. Erkin fikrlash, ish beruvchilar bilan muzokaralar, kompaniyalardan haqiqiy buyurtmalarga ega ta'lim makonidir. Talabalar cheklangan byudjet, bozor talabi va muddatli loyihalar ustida ishlaydilar. Parsons BFA Fashion Design: 120 kredit, 4 yil. Birinchi yil - umumiy poydevor. Keyin 4 ta bosqich o'zlashtiriladi: Collection (to'plamlar), Materiality (materiallar), Fashion Product, Systems and Society. Ta'lim jarayoni texnika + tadqiqot + nazariya (san'at tarixi, tanqid) o'zaro uyg'un muvozanatiga qaratilgan. Amaliyot ustunlik qiladi: haqiqiy mijozlar loyihalari, networking, kompaniyalar bilan aloqalar. Yangi

² <https://studcar.ru/institution/naba-nuova-accademia-di-belle-arte-milano/>

³ <https://ru.educations.com/institutions/kingston-university/magistr-mody>

metodologiyalar: shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, mavjud me'yorlarga qarshi chiqish, biznes va ijtimoiy fanlar integratsiyasi. Tom Ford, Mark Jeykobs, Donna Karan kabi mashxur dizaynerlar ushbu dargoh bitiruvchilari sanaladi.

Antverpendagi Qirollik nafis san'at akademiyasi, Yaponiyadagi Bunka moda kolledjida ta'lim olish esa talabaga haqiqiy imtihondir. Bu maskanlarda eng asosiysi san'at va raqobatni ushlay olish sanaladi. Bunka Fashion College (Yaponiya, 文化服装学院, Bunka Fukusō Gakuin) shunchaki maktab emas, balki moda olamida afsonaviy "omon qolish imtihoni"dir. Bu Yaponiyaning birinchi va eng nufuzli moda muassasasi bo'lib, unda asosiy narsa texnik mukammallik, shafqatsiz raqobatga bardosh berish va iste'dodni global mahsulotga aylantirish qobiliyatidir. Yevropa maktablaridan (80% amaliyot) yoki Amerika maktablaridan (networking) farqli o'laroq, Bunka yaponcha aniqlik va intizomga tayanadi. Bu yerda talabalar "haqiqiy hayotdagidek" - tana anatomiyasi, harakat va tijorat maqsadlarini hisobga olgan holda kiyim yaratishni o'rganadilar. Bunka universitet emas, balki ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabidir (senmon gakko), shuning uchun u QS World University Rankings by Subject: Art & Design 2025 reytingiga kiritilmagan. Biroq, sanoat moda reytinglarida Bunka Osiyoda barqaror yetakchilik qilmoqda, xususan: CEOWORLD Magazine 2025 - dunyoda 12-o'rin, Business of Fashion - dunyoda 2-o'rin (2015), Fashionista - dunyoning eng yaxshi 25 ta maktabi (2018), Osiyodagi yagona maktab. O'nlab yillar davomida Osiyo #1 sifatida tan olingan. Kenzo Takada, Yohji Yamamoto, Junya Watanabe (Undercover), Jun Takahashi, Nigo, Sumori Chisato, Akira Minagava (minä perhonen), Hiromichi Ochiai (FACETASM) va ko'plab LVMH mukofoti finalchilari (2021 va 2025) mashhur bitiruvchilarining ol qatorida turadi. 100+ yil ichida 300 000 ga yaqin bitiruvchilar Yaponiyaning "feshn-genshtab"ini tashkil qiladi.

Raqamli asrda yashamoqdamiz va dizayn sanoati tektonik siljishlarga duch kelmoqda. Ilg'or texnologiyalarning rivojlanishi bilan ijtimoiy va ekologik muammolarga yondashuv qayta ko'rib chiqilmoqda va shu bilan birga dizayn yordamida nimani va qanday yaratish mumkin, bu muammolarga dizayn qanday

yechim taklif qilishi imkoniyatlari kengaymoqda. Milandagi mashhur Domus Academy si aynan shunday ijod va dizaynga yangicha yondashuvni shakllantirmoqchi bo'lgan yosh dizaynerlarga ikki yillik Design Innovation magistratura dasturini taqdim etmoqda. Ushbu kursda dizaynni imkoniyatlar va madaniyatni harakatlantiruvchi kuch sifatida ko'rib chiqadi, ertangi kun muammolari yechimida innovatsiyalar strategiyasi hamda fanlararo yondashuvni o'rganishni taklif qiladi. Dastur virtual va kengaytirilgan haqiqat, sun'iy intellekt, Web 3.0 va materiallar ekologiyasi bo'yicha o'quv modullarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, kurs talabalari gibridd kelajak uchun dizayn modellarini qo'llashni, barqaror loyihalash va resurslarni qayta ishlash tamoyillarini o'rganadilar. Magistraturaning birinchi bosqichidagi nazariy fanlar san'at tarxi, zamonaviy dizayn fenomenologiyasi va dizaynning alternativ kontekstlari kurslarini qamrab olgan. Seminarlar va o'quv laboratoriyalar dizayndagi yangi strategiyalar, materiallar ustida tadqiqot olib borish hamda ularni tajribalar o'tkazishga qaratilgan. E'tiborli jihati shundaki, ta'lim jarayoni modullarga bo'lingan bo'lib, fanlar bir birini takrorlamaydi⁴.

Birinchi semestrning o'quv rejasida "Dizayn – metodlar va kontekst", "Dizayn metodologiyasi", "Material va texnologiyalardagi innovatsiyalar", "Dizayn tarixi", "Zamonaviy dizayn" kabi fanlardan tashkil topgan. Ikkinchi semestrda magistrantlarga "Dizaynda yangi kontekstlar", "Dizayn laboratoriyasi", "Yangi kontekstlar uchun strategiyalar", "Vizual kommunikatsiyalar" va "San'at tarixi" kabi fanlar o'qitiladi. Ikkinchi kursda joriy va perspektiv dizaynerlik masalalarini yechish borasida olingan bilimlarni qo'llash, texnologiya hamda insruimentlardan foydalanishni qamrab olgan fanlar qo'yilgan bo'lib, magistrant ta'lim vaqtinining aksariyat qismini seminarlar, laboratoriyalar va o'quv lagerlarida o'tkazadi. Ushbu bosqichda "Art-boshqaruv", "Dizayn chegarasidan tashqari dizayn", "Dizayn-menedjment", "Dizaynning alternativ kontekstlari" kabi fanlar o'tiladi. Kurs yakunida diplom loyihasi himoyasi bo'lib o'tadi. E'tiborli

⁴ Ковешникова Е.Н., Ковешников П.А. Современные тенденции подготовки бакалавров дизайна (анализ зарубежного опыта) / Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (58).

jihati shundaki, Domus Academy sining “Design Innovation” magistratura dasturi nafaqat bakalavr bosqichidagi mutaxassislikni rivojlantirishga qaratilgan, balki bitiruvchilar dizayn bo‘yicha kreativ direktor, strategik dizayn bo‘yicha mutaxassis, yangi materiallarni ishlab chiquvchi, innovatsiyalar va transformatsiyalar bo‘yicha menejer, to‘ldirilgan reallik dizayni mutaxassisliklarida faoliyatini davom ettirish mumkin. Akademiya Versace, Tommy Hilfiger, Swarovski, Adidas kabi mashhur kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi. Dizayn ta’limi bo‘yicha jahon amaliyotini o‘rganish natijalariga ko‘ra mutaxassislikning o‘quv dasturi dizayn strategiyasi, texnologik yutuqlar va yangicha ishlanmalar, dizayn sohasidagi fanlararo bilimlarga qaratilgan bo‘lishi darkor. Talabalar dastlab nazariy fanlarni chuqur o‘zlashtirib, so‘ng olingan bilimlarni amaliyotda mahorat darslari, seminarlar, maxsus laboratoriyalar va o‘quv lagerlari (boot camp) formatida sayqallanishi maqsadga muvofiqdir. Jahon dizayn ta’lim modellari asosan quyidagi maqsadni o‘z oldiga belgilab olgan:

O‘z ishida ijodiy dizayn tamoyillaridan foydalana oladigan, innovatsion kontekstlarni o‘rganadigan va tubdan yangi mahsulotlarni yarata oladigan mutaxassislarni rivojlantirish.

- Dizaynerlar ro‘baro‘ keladigan vaziyatlar va kontekstlarni tanqidiy baholash uchun zarur bo‘lgan tahliliy tafakkurni shakllantirish.

- Ish jarayonining barcha bosqichlarida dizayndagi innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va bilimlarni egallash: g‘oya ustida izlanishdan tortib ishlab chiqarish va sotuvga qadar.

- Innovatsiyalar va yangi yechimlarni ishlab chiqish uchun fanlararo tajriba orttirish.

Turli bosqichdagi talabalarni umumiy loyiha ustida ishlash uchun birlashtirish Yevropa ta’lim dasturlarining o‘ziga xos xususiyati sanaladi. Mazkur metod ularga jamoada ishlash tajribasini egallash va boshqalar bilan solishtirish orqali o‘z bilimlari darajasini tanqidiy baholash imkoniyatini beradi. Amerika dizayn maktablarida yagona ta’lim dasturiga rioya etilmasligi hamda amaliyotga

yo'naltirilganligi bitiruvchilarning tez muvaffaqiyatga erishishiga sabab bo'lgan omildir.

Jahonning yetakchi moda dizayni mutaxassislarini tayyorlash markazlarining ta'lim dasturlarini tahlil qilish ushbu ta'lim sohasining zamonaviy rivojlanish yo'nalishini belgilaydigan bir qator barqaror xususiyatlar va tizimli tendensiyalarni aniqlash imkonini berdi.

Birinchiidan, tayyorgarlikning amaliyotga yo'naltirilganligi aniqlandi. Aksariyat dasturlar katta hajmdagi amaliy loyiha faoliyatini o'z ichiga oladi: mualliflik to'plamlarini ishlab chiqish, keng qamrovli ijodiy topshiriqlarni bajarish, moda sanoatining ixtisoslashgan korxonalarida amaliyot o'tash, shuningdek, professional tanlovlar va ko'rgazmalarda ishtirok etish. O'qitishning bunday modeli kasbiy kompetensiyalarni maqsadli shakllantirishga va ta'lim oluvchilarning amaliy tajribasini chuqurlashtirishga yordam beradi.

Ikkinchiidan, ta'lim trayektoriyalarida fanlararo aloqadorlikning barqaror tendensiyasi kuzatilmoqda. O'quv rejaları klassik ixtisoslik fanlarini (akademik rasm, kiyim konstruksiyalash va modellashtirish, materialshunoslik, moda tarixi) hamda tadbirkorlik, tahliliy va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan kurslarni - marketing, brend-menejment, vizual kommunikatsiyalarni birlashtiradi. Raqamli texnologiyalar: avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari (CAD), raqamli sketching vositalari, virtual 3D modellashtirish platformalari alohida o'rin tutadi, bu esa zamonaviy ta'limni raqamlashtirishning jahon tendensiyalariga mos keladi.

Uchinchiidan, barqaror dizayn, ekologik tozalik va axloqiy ishlab chiqarish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Aylanma iqtisodiyot, barqaror materiallar, mahsulotlarning ekologik ekspertizasi va "yashil" moda tamoyillariga bag'ishlangan modullar sanoatni iste'mol va ishlab chiqarishning mas'uliyatli modellariga o'tkazish zarurligini mustahkamlaydi, bu esa umumjahon meyoriy va qadriyat yo'nalishlarini aks ettiradi.

To'rtinchiidan, xalqaro akademik mobillik va tarmoq hamkorligi faol rivojlanmoqda. Qo'shma ta'lim loyihalari, almashinuv dasturlari, talabalar va

o'qituvchilarning global tadqiqot tashabbuslarida ishtirok etishi bo'lajak dizaynerlarda jahon moda bozorini tizimli tushunishni shakllantiradi va xalqaro miqyosda raqobatbardoshlikni rivojlantiradi.

Biroq, umumiy tendensiyalar mavjud bo'lsa-da, bizning tahlilimiz aniq milliy va mintaqaviy urg'ularni aniqlash imkonini berdi. Shunday qilib, Britaniya modeli (Central Saint Martins, London College of Fashion) konseptual fikrlashga urg'u berish, eksperimentlarni rag'batlantirish va dizaynerning individual mualliflik uslubini rivojlantirish bilan tavsiflanadi⁵. Tadqiqotlar va media bilan aloqalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Italiya institutlari (Polimoda, Istituto Marangoni) an'anaviy ravishda ijro mahorati (craftsmanship), materiallarni chuqur tushunish va hashamatli mahsulotlar ishlab chiqarish bilan chambarchas bog'liqlikda kuchli hisoblanadi⁶. Asosiy e'tibor bichish texnologiyasi, tikuvchilik va materialshunoslikka qaratilgan. Fransuz tizimi (Institut Français de la Mode) nafislik, benuqson bichim va yuqori moda merosiga (haute couture) e'tiborni saqlab qoladi, texnik mukammallik va uslub tuyg'usini rivojlantiradi⁷. AQShda (Parsons School of Design, Fashion Institute of Technology) kreativlikni tijorat hayotiyliigi bilan birlashtirgan pragmatik yondashuv ko'zga tashlanadi⁸. Dasturlar biznes, marketing va brending bloklarini birlashtirib, bitiruvchilarni bozor va tadbirkorlikka tayyorlaydi, stajirovka tashkil etadi. Janubiy Koreya dasturlari (Ewha Womans University, Hongik University) ilg'or raqamli texnologiyalarni (CAD, 3D, virtual moda) faol joriy etmoqda va global tendensiyalarga tezda javob bermoqda⁹. Yapon maktablari (Bunka Fashion College) avangard dizayn,

⁵ Бобряшова О. В. Дизайн-образование в университете как социально-педагогический феномен // Инноватика и аксиология в университетском образовании. – 2013. – С. 3071.

⁶ Lin X. Internationalizing the Fashion Design Curriculum: An Evolving Perspective // The International Journal of Design Education. – 2021. – Т. 16. – №. 1. – С. 127.

⁷ Maréchal B. (dir.) Rechercher la mode / B. Maréchal. – Genève: Haute école d'art et de design, 2020. – 288 p. – ISBN 97829405104360

⁸ Ha S. Y. Fashion Industry Internship of Parsons The New School for Design // Fashion Information and Technology. – 2011. – Т. 8. – С. 98-108.

⁹ Lee M. J., Sohn H. S. A study on the cases of the application of 3D apparel CAD system to the domestic and overseas fashion education // Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles. – 2011. – Т. 35. – №. 9. – С. 1112-1124.; Choi K. H. A comparative study on fashion design education in Europe and Korea-Focus on the educational cases in the UK, France, Italy and Korea // Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles. – 2011. – Т. 35. – №. 10. – С. 1199-1214.

Dastur tuzilmasi	Buyuk Britaniya (%)	Italiya (%)	AQSH (%)	Janubiy Koreya (%)
Nazariy blok				
Moda, san'at, madaniyat tarixi va nazariyasi	10-15	10-15	10-15	10-15
Materialshunoslik, ishlab chiqarish texnologiyasi	5-10	10-15	5-10	5-10
Amaliy va loyihaviy blok				
Chizmatasvir, rangtasvir, vizualizatsiya, kompozitsiya asoslari	15-20	10-15	15-20	15-20
Konstruksiyalash, modellashtirish, tikish texnologiyasi	20-25	25-30	20-25	20-25
Dizayn-loyihalash (kolleksiyalar yaratish)	25-30	20-25	25-30	25-30
Professional va biznes-malaka bloki				
Raqamli texnologiyalar (CAD, 3D)	5-10	5-10	5-10	10-15
Modada marketing, brending, menedjment	5-10	5-10	5-10	5-10
Ishlab chiqarish amaliyoti/Stajirovki	5-10	5-10	5-10	5-10
Yakuniy attestatsiya (diplom loyihasi/kolleksiya)	5-10	5-10	5-10	5-10

an'analarga hurmat va yuqori darajadagi ijrochilikning o'ziga xos uyg'unligi bilan mashhur¹⁰.

Ta'lim dasturlari tuzilmasini yaqqol tasavvur qilish uchun tahliliy jadval tuzildi (1-jadval).

1-jadval. Feshn-dizayn bo'yicha bakalavriat ta'lim dasturlari tuzilmasining qiyosiy tahlili (o'quv vaqtining taxminiy foiz nisbati)

Izoh: Jadval ma'lumotlari umumlashtirilgan bo'lib, namunaviy dasturlar tahliliga asoslangan va muayyan dasturga qarab o'zgarishi mumkin.

Jadval va tahlillardan ko'rinib turibdiki, amaliy blokning ustunligida urg'ularda sezilarli farqlar mavjud: Italiya dasturlari texnologik komponentni, Janubiy Koreya dasturlari raqamli, Amerika dasturlari biznes komponentini kuchaytiradi. Amaliyot va stajirovkalar orqali sanoat bilan aloqalarni mustahkamlash umumiy xususiyatdir.

Olingan natijalar jahon moda ta'limi rivojlanishining murakkab va ko'p vektorli xususiyatini ko'rsatadi, unda bir vaqtning o'zida ikkita bir-birini to'ldiruvchi tendensiya mavjud. Bir tomondan, moda sohasining globallashuvi, kasbiy standartlarning birxillashuvi va mutaxassislarning asosiy kompetensiyalariga qo'yiladigan talablarning oshishi tufayli ta'lim modellarining

¹⁰ Monden M. Japanese fashion cultures: Dress and gender in contemporary Japan. – Bloomsbury Publishing, 2014.; Kawamura Y. The Japanese revolution in Paris fashion // Fashion theory. – 2004. – T. 8. – №. 2. – C. 195-223.

aniq konvergentsiyasi kuzatilmoqda. Amaliyotga yo'naltirilgan tayyorgarlik, fanlararo bog'liqlik, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va ekologik kun tartibini mustahkamlash aksariyat xalqaro dasturlarning majburiy elementlariga aylanmoqda. Ushbu universal parametrlar sanoatning jahon evolyusiyasini aks ettiradi va umumiy kasbiy yadroni shakllantiradi, usiz zamonaviy kiyim dizaynerini tayyorlash to'liq bo'lmaydi.

Boshqa tomondan, milliy ta'lim strategiyalarining barqaror rivojlanishi qayd etiladi, bu mahalliy metodologik an'analar va sohaviy ustuvorliklarning saqlanib qolishida namoyon bo'ladi. Britaniya maktablari o'quvchilarni original mualliflik fikrini yaratishga yo'naltirish orqali konseptual va tadqiqot yondashuvini rivojlantirishda davom etmoqda. Italiya akademiyalari hashamatli segment uchun mutaxassislarni tayyorlashda hunarmandchilik mahorati va sanoat mahoratiga e'tiborni saqlab qolmoqda. Amerika dasturlari marketing va biznes modullarini birlashtirish orqali tijorat tafakkurini va ommaviy bozorda ishlash qobiliyatini rivojlantiradi. Janubiy Koreya va Yaponiya ta'lim markazlari raqamli vositalar, avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari, robotlashtirilgan va innovatsion ishlab chiqarish usullarini faol joriy etish orqali yuqori texnologiklikni namoyish etmoqda. Ushbu farqlar mahalliy moda sanoatining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda madaniy va iqtisodiy kontekstning ahamiyatini tasdiqlaydi.

Olingan xulosalar O'zbekistonning moda ta'limi tizimi uchun amaliy ahamiyatga ega. Milliy to'qimachilik sanoatining faol rivojlanishi va madaniy o'ziga xoslikka e'tiborning kuchayishi sharoitida xorijiy modellarni mexanik ravishda qabul qilish emas, balki ularni mahalliy xususiyatlarni hisobga olgan holda moslashtirish ayniqsa muhimdir. Asosiy vazifa mahalliy mutaxassislarning jahon bozoriga kirishi uchun zarur bo'lgan universal kompetensiyalar va o'zbek matolari, ornamentologiyasi va badiiy hunarmandchiligining o'ziga xos an'analariga asoslangan noyob milliy dizayn maktabini rivojlantirish o'rtasidagi muvozanatni topishdan iborat. Amaliy yo'nalishni kuchaytirish, raqamli blokni kengaytirish, tadbirkorlik va barqaror dizayn modullarini kiritish mamlakatning

madaniy merosini chuqur o'rganish, uni innovatsion ijodiy yechimlar uchun resursga aylantirish bilan birlashtirilishi kerak. Bunday model nafaqat jahon talablariga javob bera oladigan mutaxassislarni shakllantirish, balki raqobatbardosh milliy moda sanoatini rivojlantirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1.Княгинин В.Н. Промышленный дизайн Российской Федерации: возможность преодоления «дизайн-барьера». СПб., 2012. 68 с

2.<https://studcar.ru/institution/naba-nuova-accademia-di-belle-arte-milano/>

3. <https://ru.educations.com/institutions/kingston-university/magistr-mody>

4.Ковешникова Е.Н., Ковешников П.А. Современные тенденции подготовки бакалавров дизайна (анализ зарубежного опыта) / Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (58).

5. Бобряшова О. В. Дизайн-образование в университете как социально-педагогический феномен // Инноватика и аксиология в университетском образовании. – 2013. – С. 3071.

6. Lin X. Internationalizing the Fashion Design Curriculum: An Evolving Perspective // The International Journal of Design Education. – 2021. – Т. 16. – №. 1. – С. 127.

7. Maréchal B. (dir.) Rechercher la mode / B. Maréchal. – Genève: Haute école d'art et de design, 2020. – 288 p. – ISBN 97829405104360

8. Ha S. Y. Fashion Industry Internship of Parsons The New School for Design // Fashion Information and Technology. – 2011. – Т. 8. – С. 98-108.

9. Lee M. J., Sohn H. S. A study on the cases of the application of 3D apparel CAD system to the domestic and overseas fashion education // Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles. – 2011. – Т. 35. – №. 9. – С. 1112-1124.

10. Choi K. H. A comparative study on fashion design education in Europe and Korea-Focus on the educational cases in the UK, France, Italy and Korea // Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles. – 2011. – Т. 35. – №. 10. – С. 1199-1214.

11.Monden M. Japanese fashion cultures: Dress and gender in contemporary Japan. – Bloomsbury Publishing, 2014.; Kawamura Y. The Japanese revolution in Paris fashion // Fashion theory. – 2004. – T. 8. – №. 2. – C. 195-223.